

**BANK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA TRANSFORMATSIYA
JARAYONI XORIJ TAJRIBASI****FOREIGN EXPERIENCE OF THE TRANSFORMATION PROCESS IN
IMPROVING THE BANKING SYSTEM****¹Omonov Sardor
O'Imasovich,****²Eshonqulov Shohruh
Sobir o'g'li***¹PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
²O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi.***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Mazkur maqolada bank tizimini takomillashtirishda transformatsiya jarayoni xorij tajribasini o'rganishda mavzuga tegishli turli olimlarning fikr-mulohazalari o'rganilgan. Xalqaro bank transformatsiyasi: taqqoslama tahlili hamda Singapurda raqamli transformatsiyaning asosiy bosqichlari tahlili amalga oshirilgan. Amalga oshirilgan tahlillar asosida tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Eng - This article studies the foreign experience of the transformation process in improving the banking system, the opinions of various scholars on the subject are studied. International banking transformation: a comparative analysis and an analysis of the main stages of digital transformation in Singapore are carried out. Based on the analysis, relevant conclusions are drawn.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ bank, bank tizimi, transformatsiya, iqtisodiy transformatsiya, fintech, korporativ boshqaruv.

❖ bank, banking system, transformation, economic transformation, fintech, corporate governance.

Kirish.

Zamonaviy sharoitda bank tizimi har qanday iqtisodiyotning moliyaviy infratuzilmasining asosiy bo'g'ini bo'lib, resurslarni safarbar etish, real sektorni moliyalashtirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Jahonda bank tizimi iqtisodiyotning barqarorligini belgilovchi moliyaviy infratuzilmaning eng muhim elementi hisoblanadi. So'nggi o'n yilliklarda bank sohasi globallashtirish, raqamlashtirish, o'sib borayotgan raqobat, tartibga solish o'zgarishlari va mijozlarning kutilmalari ta'sirida sezilarli transformatsiyalarni boshdan kechirdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda bank tizimi iqtisodiy islohotlar, valyuta bozorini liberallashtirish,

moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish va xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish bilan bog'liq keng ko'lamli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Shu sababli bank tizimini takomillashtirishda transformatsiya jarayoni xorij tajribasini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Zamonaviy bank faoliyatini turli nuqtai nazardan ko'rish mumkin. "Institutsional yondashuvning ahamiyati shundan iboratki, bank faoliyati uning mavjudligi va faoliyatini ta'minlovchi institutlar o'zagida ko'rib chiqiladi. Istisnosiz barcha muassasalar bank kontseptsiyasiga kirishmoqda" [1].

Jahon banki nuqtai nazaridan moliyaviy inklyuziya asosiy tamoyillar (World Bank's Financial Inclusion Principles):

1. Affordable access – hamyonbop va qulay xizmatlar
2. Security and reliability – ishonchli va xavfsiz tizimlar
3. Digital innovation – raqamli texnologiyalarni integratsiyalash
4. Consumer protection – foydalanuvchi huquqlarini himoya qilish
5. Market-based competition – raqobatga asoslangan ochiq bozor [2].

Endi bank tizimini rivojlantirishga qaratilgan transformatsiya jarayonining mazmunini o'rganamiz.

“Transformatsiya – iqtisodiy faoliyatning tuzilmalari, shakllari va usullarini o'zgartirish, uning maqsadli yo'nalishini o'zgartirish” [3] ta'rifiga ko'ra, bu yerda transformatsiya evolyutsion va inqilobiy xarakterdagi tizimlarning barcha turdagi sifat o'zgarishlarini bildiradi.

“Iqtisodiy transformatsiya” atamasi kelajakni shakllantirish yo'lida qaytarib bo'lmaydigan va yangi sifatga o'tishning ma'lum bir holatini tashkil etuvchi iqtisodiy tizimlardagi tub o'zgarishlarning sifat xususiyatlarini bosqichma-bosqich baholash zarurati bilan bog'liq holda paydo bo'lgan modeldir” [4].

Innosight kompaniyasining hamkori Scott D. Anthony tomonidan uch yondashuvga asosan o'zgarishi mumkin:

1. Ishlab chiqarishni transformatsiya: bundan buyon siz odatdagi biznesingizni avvalgidan yaxshiroq, tezroq yoki arzonroq qilasiz. Ushbu turkumga raqamli tizimga o'tayotgan va eski muammolarni hal qilish uchun yangi texnologiyalardan foydalanadigan ko'plab kompaniyalar kiradi. Ishlab chiqarishdagi asosiy qayta qurishlar haqiqatan ham biznes faoliyatiga yangi narsalarni olib kelishi mumkin, ammo ular o'zgarishlar emas.
2. Ishlab chiqarish transformatsiya. Buni tubdan o'zgartirish ham deyiladi: bu holda

kompaniya o'zi qilgan ishni xuddi shunday qiladi, lekin tubdan boshqacha yo'l bilan.

3. Strategik transformatsiya. Bu ma'lum bir kapital bilan haqiqiy o'zgarishdir, chunki kompaniyaning mohiyati o'zgarishi mumkin. Suyuq yoqilg'idan gazga, qo'rg'oshindan oltingacha, kompyuterlardan maishiy elektronikagacha (Apple kabi), reklamadan o'zini o'zi boshqaradigan avtomobillarga (Google kabi), chakana savdodan bulutli hisoblashga (Amazon.com), dorixona chakana savdosidan surunkali kasalliklarga (Walgreens) va hokazo. Muvaffaqiyatli strategik transformatsiya kompaniyaga rivojlanish uchun energiya beradi.” [5].

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada bank tizimini takomillashtirishda transformatsiya jarayoni xorij tajribasini o'rganishda kuzatish, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, qiyoslash, taqqoslama tahlil kabi tadqiqot usullari qo'llanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

XXI asrning ikkinchi yarmida global moliyaviy bozorlar o'zgaruvchan texnologiyalar, tartibga solishdagi islohotlar, hamda mijozlarning yangi ehtiyojlari ta'sirida keskin transformatsiya jarayonlariga duch keldi. Bu jarayon ayniqsa bank sektorida yaqqol kuzatilib, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasida bank tizimining evolyutsiyasi turlicha kechgan.

Bank tizimidagi transformatsiya jarayonlari bir necha bosqichli yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 2008-yilgi moliyaviy inqirozdan so'ng banklarni rekapitalizatsiya qilish, ishonchni tiklash, muammoli aktivlarni boshqarish va «stress-test» tizimlarini joriy etish orqali tizim barqarorligini mustahkamlashga katta e'tibor qaratildi. Germaniya va Niderlandiya kabi davlatlarda davlat ishtirokidagi banklarni xususiy lashtirish va ulardagi korporativ boshqaruvni

kuchaytirish transformatsiyaning asosiy yoʻnalishi boʻldi.

Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari, xususan Janubiy Koreya, Singapur va Malayziya banklari esa raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, fintech kompaniyalar bilan integratsiya va elektron xizmatlar orqali moliyaviy inklyuziyani oshirish yoʻlini tanlashdi. Masalan, Singapurda MAS (Monetary Authority of Singapore) tomonidan raqamli bank litsenziyalari joriy qilinib, moliyaviy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi sezilarli darajada tezlashtirilgan.

AQSH bank tizimida esa transformatsiya asosan quyidagi omillar asosida shakllandi: markazlashtirilgan tartibga solish, moliyaviy

innovatsiyalar (blockchain, AI, open banking), shuningdek, banklar oʻrtasidagi raqobat muhitini kengaytirish. JPMorgan Chase va Wells Fargo kabi yirik banklar sunʼiy intellekt, bulut texnologiyalari va avtomatlashtirilgan xizmatlar orqali oʻzlarining operatsion samaradorligini oshirishga katta investitsiyalar yoʻnaltirgan.

Rivojlanayotgan davlatlar, jumladan, Hindiston, Braziliya va Indoneziyada bank transformatsiyasi koʻproq moliyaviy xizmatlardan foydalanishni ommaviylashtirish va past daromadli qatlamlar uchun moliyaviy inklyuziya darajasini oshirishga yoʻnaltirildi. Hindistonning “Jan Dhan Yojana” dasturi bank hisob raqamlarining ochiqqligini oshirish orqali moliyaviy tizimga ishonchni kuchaytirdi.

1-jadval

Xalqaro bank transformatsiyasi: taqqoslama tahlil

Davlat	Transformatsiya yoʻnalishi	Asosiy regulator roli	Natija / samaradorlik
Germaniya	Banklarni xususiylashtirish, korporativ boshqaruvni kuchaytirish	ECB va BaFin tomonidan bank nazorati kuchaytirilgan	Bank tizimi barqarorligi oshdi, kredit ishonchligi tiklandi
Singapur	Raqamli bank litsenziyalari, fintech integratsiyasi	MAS raqamli litsenziyalar berib, raqamli bozorga yoʻl ochdi	Raqamli xizmatlar sifati oshdi, raqamli banklar paydo boʻldi
AQSH	AI, blockchain, bulut texnologiyalari orqali raqamli transformatsiya	Federal Reserve va OCC innovatsiyalarni tartibga soldi	Banklar raqamli raqobatga tayyor boʻldi, mijoz tajribasi yaxshilandi
Hindiston	Moliyaviy inklyuziya, davlat dasturlari orqali aholini banklashtirish	RBI va Moliya vazirligi tomonidan banklashtirish dasturlari boshqarildi	Aholining katta qismi moliyaviy tizimga jalb qilindi

Manba: Rasmiy manbalar asosida shakllantirilgan

1-jadvalda keltirilgan tahlilda Germaniya, Singapur, AQSH va Hindiston kabi turli institutsional rivojlanish bosqichidagi mamlakatlar misolida bank tizimidagi transformatsiya yoʻnalishlari va ularning samaradorligi sezilarli darajada farqlanishini koʻrsatadi. Bunda har bir mamlakat bank tizimi transformatsiyasini koʻrib chiqamiz:

1. AQSH bank sektorida transformatsiya ilgʻor texnologiyalar – sunʼiy intellekt, blokcheyn, bulutli tizimlar – orqali amalga oshirilgan. Bu texnologiyalar mijoz tajribasini yaxshilash, xizmatlar tezligini oshirish va raqamli xavfsizlikni kuchaytirishda muhim rol oʻynagan. Regulyatorlar (Federal Reserve va

OCC) innovatsion faoliyatga mos ravishda huquqiy bazani takomillashtirgan.

2. Hindiston transformatsiyasi moliyaviy inklyuziyaga qaratilgan. Davlat tomonidan amalga oshirilgan “Jan Dhan Yojana” kabi dasturlar orqali qishloq joylar va past daromadli qatlamlar bank tizimiga jalb etilgan. RBI (Reserve Bank of India) va Moliya vazirligi bu jarayonni kuchli qoʻllab-quvvatlagan.

Umuman olganda har bir mamlakat bank tizimi transformatsiyasu oʻziga xos xususiyatga ega Masalsn, Germaniya – institutsional islohotlar va xususiylashtirish orqali transformatsiya qilgan boʻlsa, Singapur – raqamli innovatsiyalar asosida barqaror

rivojlanishga erishgan. AQSH – texnologik modernizatsiya orqali transformatsiyani amalga oshirgan. Hindiston esa – inklyuziv moliyaviy xizmatlar orqali ijtimoiy qamrovni kengaytirgan.

Quyida Germaniya va Singapurdagi bank tizimi transaormatsiyasini keng qamrovli o‘rganamiz.

Germaniyada transformatsiya asosan davlat ishtirokidagi banklarni xususiylashtirish va korporativ boshqaruv tizimini kuchaytirishga yo‘naltirilgan. Yevropa Markaziy banki va BaFin nazorati ostida olib borilgan islohotlar natijasida bank tizimining “barqarorligi tiklanib”, kreditlash faoliyati yaxshilangan.

Quyida Germaniyada amalga oshirilgan bank tizimi transformatsiyasi, xususan institutsional islohotlar va xususiylashtirish jarayonlari asosida Commerzbank, HSH Nordbank (hozirgi Hamburg Commercial Bank) va BayernLB banklarining samaradorligi qanday o‘zgarganiga oid tahlil keltirilgan.

Germaniyada bank tizimi transformatsiyasi: institutsional islohotlar va xususiylashtirish. 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz Germaniya bank sektorida chuqur islohotlar zaruratini yuzaga keltirdi. Davlat ishtirokidagi banklar, ayniqsa Landesbanklar, moliyaviy barqarorlikni tiklash va raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida qayta

tuzildi. Bu jarayonlar Yevropa Ittifoqi tomonidan nazorat qilindi va davlat yordamining shaffofligi ta‘minlandi.

Singapur bank tizimi 2008–2024 yillar oralig‘ida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Bu jarayon hukumat va banklar o‘rtasidagi yaqin hamkorlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mijozlarga yo‘naltirilgan yondashuv asosida olib borildi.

2-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlarga asosan Singapurda 3 bosqichli transformatsiya amalga oshirilgan natijasida bank xizmatlarining raqamlashtirilishi mijozlar uchun qulaylik yaratdi, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xizmatlar tezligi va sifati oshirildi, raqamli to‘lov tizimlari orqali moliyaviy inklyuziya darajasi oshdi. Moliyaviy infratuzilmani modernizatsiya qilish bosqichida Singapurda barqaror va universal to‘lov tizimlari joriy etilgan bo‘lib, ular oddiy fuqarolardan to yirik biznesgacha har qanday foydalanuvchiga mo‘ljallangan. Bu esa raqamli iqtisodiyot asoslarini mustahkamlaydi. Raqamli bank litsenziyalari va fintech ekotizimi bosqichida raqobat muhitini kuchaytirish va moliyaviy xizmatlar innovatsiyasiga yo‘l ochish maqsad qilingan. Raqamli banklar an‘anaviy banklarga raqobatchi bo‘lish bilan birga xizmatlarni diversifikatsiya qiladi.

2-jadval

Singapurda raqamli transformatsiyaning asosiy bosqichlari

№	Transformatsiya choralari	Amalga oshirilgan tadbirlar
Moliyaviy infratuzilmani modernizatsiya qilish		
FAST (Fast and Secure Transfers):		24/7 real vaqtli banklararo to‘lov tizimi.
PayNow:		Mobil raqam yoki ID orqali tezkor pul o‘tkazmalarini amalga oshirish imkonini beruvchi tizim.
SGQR:		Turli to‘lov xizmatlarini yagona QR-kod orqali amalga oshirishni ta‘minlovchi tizim.
Raqamli bank litsenziyalari va fintech ekotizimi		
Raqamli bank litsenziyalari berildi		2020-yilda MAS tomonidan Grab-Singtel va Sea Group kompaniyalariga raqamli bank litsenziyalari berildi.
Banklar va fintech kompaniyalari o‘rtasida hamkorlik		APIX (API Exchange) platformasi orqali banklar va fintech kompaniyalari o‘rtasida hamkorlik kuchaytirildi.
Regulyatorlik yondashuvi va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash		
FSTI 3.0		MAS tomonidan moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish uchun ajratilgan S\$150 millionlik dastur.
COSMIC		Banklar o‘rtasida ma‘lumot almashish platformasi, moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashishda yordam beradi.

Manba: Rasmiy manbalar asosida shakllantirilgan

Regulyatorlik yondashuvi va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bosqichida hukumat tomonidan innovatsion loyihalarni rag'batlantirish va xavfsizlikni ta'minlash choralari ko'rilmoqda. FSTI orqali startaplar va yirik kompaniyalar texnologik yechimlar yaratishda qo'llab-quvvatlanadi.

Singapur raqamli transformatsiyani quyidagi strategik yo'nalishlar orqali amalga oshirmoqda:

Xulosa va takliflar.

Bank tizimini takomillashtirishda transformatsiya jarayoni xorij tajribasini o'rganish asosida quyidagilarni qayd etish lozim:

Birinchiidan, bank tizimini raqamli infratuzilma asosida modernizatsiya qilish zarur. Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, to'lov tizimlarini real vaqt rejimida integratsiyalash bank xizmatlarining ommaviy va tezkor bo'lishiga olib keladi. O'zbekistonda FAST, PayNow kabi tizimlar joriy etilishi orqali raqamli iqtisodiyotning poydevori mustahkamlanadi.

Ikkinchiidan, raqamli banklarni litsenziyalashni samarali tashkil etish orqali raqobat va innovatsiyalarni rag'batlantirish kerak. Singapurda yangi raqamli banklar mavjud moliyaviy xizmatlar bilan sog'lom raqobat yaratgan. O'zbekistonda raqamli banklar uchun litsenziyalash jarayonini samarali tashkil etish moliyaviy texnologiyalar rivojiga turtki bo'ladi.

Uchinchiidan, fintech ekotizimini rivojlantirish uchun banklar va texnologik kompaniyalar hamkorligini qo'llab-quvvatlash lozim. Zamonaviy fintech platformalari orqali hamkorlik qilish, fintech innovatsiyalarini joriy

- Keng qamrovli to'lov infratuzilmasi;
- Raqamli banklar va fintechlar o'rtasidagi hamkorlik;
- Innovatsiyalarni davlat darajasida moliyaviy rag'batlantirish va tartibga solish. Bu model boshqa mamlakatlar uchun namunaviy raqamli moliyaviy ekotizim hisoblanadi.

qilish, xizmatlarni diversifikatsiya qilish va mijozlarga moslashtirishga e'tibor qaratish zarur.

To'rtinchidan, moliyaviy transformatsiyani qo'llab-quvvatlovchi tartibga solish tizimini tashkil etish muhim hisoblanadi. MAS (Singapur moliya regulyatori) tomonidan taqdim etilgan FSTI kabi dasturlar orqali fintechlar, startaplar va banklar innovatsion texnologiyalarni sinovdan o'tkazishda moliyaviy yordam olmoqda. O'zbekistonda ham shunday moliyalashtiruvchi mexanizm zarur.

Beshinchidan, banklar boshqaruvida shaffoflik va korporativ boshqaruvni kuchaytirish zarur. Germaniya tajribasi asosida aytish mumkinki, davlat ishtirokidagi banklarning xususiyashtirilishi, boshqaruvning professional darajaga olib chiqilishi bank tizimi barqarorligini oshiradi.

Oltinchidan, davlat strategiyasi asosida bank tizimini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish zarur. Transformatsiya izchil va bosqichli yondashuvda amalga oshirilsa, ijtimoiy, texnologik va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mumkin. Singapur modeli bu borada namuna bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Варфоломеева В.А., И. В. (2023). Современная трансформация банковской системы. *Управленческий учет.*, 106-111.
2. World Bank. (2024). Retrieved from Web-sayt of the World Bank: <https://quickonomics.com/>
3. Райзберг Б.А., Л. Л. (1997). Современный экономический словарь. Москва.

4. Карпунина, Е. (2011). Трансформация как способ развития экономической системы. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки., 27-35.

5. Anthony, S. D. (2016). Huron Consulting Group. Retrieved from <https://www.huronconsultinggroup.com/>